

O'ZBEK BOLALAR EPIK POEZIYASI TARAQQIYOTIDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI

Nusratova Hamida

TDPU dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotida xalq og'zaki ijodining o'rni, bunda folklorizmlardan unumli foydalanish, masal, ertak, rivoyat janrlari stilizatsiyasi tufayli masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak singari oraliq shakllari haqida tahliliy misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak, oraliq shakllar, ballada, she'riy rivoyat, doston, masalnavislik, xalq og'zaki ijodi janrlari.

O'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotida xalq og'zaki ijodining o'rni benihoya ulkandir. Bunda folklorizmlardan unumli foydalanish, masal, ertak, rivoyat janrlari stilizatsiyasi tufayli masal ertak, she'riy adabiy ertak, naql ertak singari oraliq shakllarning yuzaga kelish holati chuqurlashib bordi. Shu tufayli o'zbek bolalar adabiyotida liro-epik asarlar yaratish tamoyili kuchayib, ularning g'oyaviy-mavzuyiy miqyosi kengayib bormoqda. Xalq og'zaki ijodi, mumtoz merosimiz an'analari va jahon, qardosh xalqlari adabiyotlari ijodiy tajribalarini o'zlashtirish zaminida o'zbek bolalar adabiyotida liro-epik tur g'oyaviy-badiiy jihatdan yetila bordi. Buning natijasi o'laroq hozirgi zamon bolalar adabiyotida o'nlab masallar, balladalar, ertaklar va dostonlar maydonga keldi. Q.Muhammadiyning "Dunyoda eng kuchli nima?", "Solijon", Sh.Sa'dullaning "Laqma it", "Ikki donishmand", P.Mo'minning "O'rinbosarlar". "Eh, rosa shirin ekan", "Xolning jiyron velosipedi", "Oltin nay", "Jalil eshitgan ertak", Q.Hikmatning "Toshbaqalar hujumi", "Bobodehqon hangomasi", "Chovkar". "Chirchiq farzandi", R.Bobojonning "Cho'pon o'g'li", M.A'zamning "Aqlli bolalar", "Bedananing buvisi". T.Adashboyevning "Dovonlar", "Harflarning sarguzashti", E.Raimovning "Bir dona yaproq", R.Tolibning "Sehrgar do'stim bor", "Maqtanchoq", S.Barnoyevning "Biz dehqon bolasimiz", "Oltin shahar haqida afsona", "Oltin oshiq" kabi poema, ertak – dostonlar va she'riy ertaklari yaratildi.

Folklor janri, shakli, obrazlari va badiiy tasvir vositalari bolalarni katta olam muammolari, go'zalliklari, tashvishlari bilan tanishtirishda, ular dunyoqarashini shakllantirishda yaqindan yordam beradi. Ayniqsa, halq ijodidagi qahramonona ruh, adolatning nohaqlik, yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qilishi yosh bolalarning ruhi va intilishi, orzu-umidlariga mos keladi. Shuning samarasi o'laroq o'zbek bolalar she'riyatida xalq ertaklari va dostonlari materiallari, syujeti, shakli zaminida liro-epik asarlar vujudga keldi va rivoj topib bordi.

Bu sohada S.Barnoyevning xizmatlari alohida e'tiborga loyiq. Uning o'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotidagi o'rnini yaratgan asarlari orqali ko'rsatish mumkin. Ular janriga ko'ra quyidagicha tasniflanadi:

1. Masallar.
2. Balladalar.
3. She'riy ertaklar.
4. She'riy rivoyatlar.
5. Dostonlar.

Xalq ijodidan ilhomlanib yaratilgan asarlar bolalar ma'naviy-ijtimoiy onglarini o'stirishda, axloqiy-estetik tushunchalarini chuqurlashtirishda muhim rol o'ynashini yaxshi tushungan S.Barnoyev ijodida bu janrlar o'zining tadrijiy takomilini topganligini quyida ko'rib chiqamiz.

Adabiyotimizda so'nggi yillarda masal janri rivojlandi. Yunon adabiyotida Ezopdan boshlangan bu hodisa jahon xalqlari adabiyotlarida mustahkam o'rin oldi, hatto ayrim adabiyotlarda faqat masalnavislik bilan shug'ullanib shuhrat topgan ijodkorlar (I.A.Krilov,

o'zbek adabiyotida Yamin Qurbon) ko'zga tashlana boshladi. Alisher Navoiy, Gulxaniy, Hamza, Elbek kabi ijodkorlar esa bu janr taraqqiyotiga munosib hissa qo'shdi. Chunki "masal qisqa hajmli, nasr va nazmda yoziladigan, voqelikni allegorik hamda simvolik obrazlar vositasida ifoda etuvchi mustaqil syujetga hamda asardan asarga o'tib yuruvchi tradision obrazlarga ega bo'lgan satirik, yumoristik, pand nasihat kabi g'oyalarni targ'ib qiluvchi asardir"²⁴. "O'zbek bolalar poeziyasida masalchilik janri ham g'oyat sust o'smoqda, - deb yozadi S.Mamajonov. - Shoirlar goh yo'l- yo'lakay bitta- ikkita masal yozib qo'yadi. Bolalar Gulxaniyning "Zarbulmasal"ini, Hamza, N.Krilov, S.Mixalkov masallarini nihoyatda sevadi". 30-yillarda o'zbek poeziyasida masalchilik ancha jonlangan edi²⁵. Zero, masal voqeabandligi, qiziqarliligi bilan bolalar o'qishiga qulayligidan A.Avloniy, S.Aziziyar ilk darsliklarga masal namunalarini kiritib, undan didaktik maqsadlarda foydalanish namunasini ko'rsatgan edi. Shu bois Hamza va Elbek kabi shoirlar ham bu janrga ko'p e'tibor bergandi. Buning sababi, birinchidan, bolalarning masalning asosi bo'lgan majoziy voqelik va obrazlarga qiziqishlari bo'lsa, ikkinchidan, qissadan hissa chiqarish xususiyatining ustuvorligi, uchinchidan, bunday asarlardan tarbiyaviy vosita quroli sifatida foydalanishning qulayligidir.

S.Barnoyev ham shu maqsaddan kelib chiqib, asosida masal janrida o'z qalamini sinab ko'rdi va aytish mumkinki, hatto ozmi-ko'pmi muvaffaqiyatga erishdi. Shoir bu janrga qo'l urarkan, dastlab o'zbek klassiklari Navoiy, Gulxaniy, Hamza, Elbek va boshqalarning, rus va jahon masalnavislari tajribalarini ijodiy o'zlashtirishga harakat qildi. Masalda, Krilov ta'biri bilan aytganda, "haqiqat yarim ochiq tarzda" beriladi. Undan nima uchun, asosan, masal janrida ijod qilishi sababini so'rashganida: "Bu janr hamma uchun tushunarli: uni dehqonlar ham, bolalar ham o'qiydi.." deb javob bergan ekan. Xuddi ommapobligi tufayli masalga S.Barnoyev ham rag'bat bilan qaradi.

Shoirning masallari rang-barang mavzularda yozilgan. Uning "Yulduzxon va Bahorjon" kitobiga kiritilgan "Tez yordam", "Qushlar ansambli", "Konsert" kabi asarlari masal janrida yozilgan bo'lsa, "Olmaxon" ning janrini esa shoirning o'zi "masalnamo" deb belgilagan.

Masalchilikda qushlar obraziga murojaat qilish an'anasi Elbekning "Qora qushlar ila Toshbaqalar", "Olaqarg'a bilan Qurbaqa", A.Rahmatning "Qaldirg'och", Sh.Sa'dullaning "Ayyor chumchuq", Q. Muhammadiyning "Chumchuqcha haqida ertak", "Zag'izg'on" kabi masallarida ko'zga tashlanadi. Ustozlar an'anasini davom ettirgan S.Barnoyev ijodida ham bu obraz, aniqrog'i, dangasa chumchuq obrazi yaratilganini ko'rish mumkin.

Shoir masallari taraqqiyotga g'ov bo'layotgan har qanday illatlar bilan bo'lgan eng muhim, zaruriy muammolarni hal qilishda hajvning o'ziga xos vositalaridan biriga aylanaolgan. "Tez yordam" masalida kichkina chumoli to'rt tomonga qo'ng'iroq qilib, tez yordam chaqiradi, o'rmon yonayapti deya barcha hayvonlarni uyg'otishga kiradi. Kichkina masalda turli hayvonlarning obrazlari yaratilgan. Shoir ularning har biriga xos sifatlarini aniq, lo'nda tasvirlash orqali yosh kitobxonni qiziqtirish yo'lidan boradi: "Olashaqshaqning shaqillashi", arslonning o'kirishi, yo'lbarsning bo'kirishi, "dumi daroz tustovuq" kabilar tabiiy tasvirlanadi. Chumolining qo'ng'irog'idan hamma hayvonlar bezovta bo'lib qoladi. Shunda tadbirkor tulki "o'rmonning egasi" filni uyg'otmaslikni maslahat berib qoladi. Karkidon, g'oz, xo'rozlar chumolini fikridan qaytaradi. Shunda "xayolga cho'mgan" chumoli boshqacha yo'l tutadi: qaytadan qo'ng'iroq qilib, hammani to'yga chaqiradi, bu esa o'rmonning egasi filga ham yoqib tushadi. Bu masal Alisher Navoiyning "Sher bilan Durroj" hamda Hamzaning "Toshbaqa bilan chayon" masaliga o'xshab ketsa-da, unda xatosini tushungan va darhol uni tuzatganchumolining harakati oqlanadi. Shoir unda katta g'oyani ifodalamoqchi bo'ladi: yaxshi ishqilsang, hammaning hurmatini qozonasan, yaxshi xabar bilan chumoli hammaning ko'ziga

²⁴ Xolmatov Sh. O'rta Osiyo xalqlari adabiyotlarida masal janri. Samarqand. 1989. - 11-b.

²⁵ Mamajonov S. Bolalar poeziyasi / Ishonch va burch. Toshkent. 1982. - 61-b.

yaxshi ko'rinadi va tezda tilga tushadi. Ko'rinadiki, xalqning o'z hayotiga oid haqiqatni kulgi, kinoya, masxara yo'sinida ifodalash tarzida yuzaga kelgan masal – majozilik orqali shoir ilgari surgan masalani yaqqol ifodalaydi. G'oyani yorqin ifodalash uchun shoir chiroyli o'xshatishlar, sifatlashlardan foydalanishga harakat qilgan, shunday bo'lsa-da, g'oyaning aniq emasligi, bolaning tasavvuriga sig'masligi masal mazmuniga biroz soya tashlab turibdi. Masal sodda tilda yozilgan, bola uni qiziqish bilan o'qiydi, faqat qissadan hissa chiqarishda biroz qiynaladi.

S.Barnoyevning "Konsert", "Qushlar suhbat", "Tez yordam" kabi kichik masallarida folklorning ta'siri kuchli bo'lganligidan ular xalq og'zaki ijodidagi kabi tabiiy soddaligi, ohang ravonligi bilan ajralib turadi, ularda bolalarning yosh va ruhiy xususiyatlari hisobga olingan. Shunga ko'ra bu masallar bolalarda estetik zavq uyg'otishga va ularga yangi axloq me'yorlarini o'rgatishga xizmat qiladi.

Adabiyotshunoslar keyingi vaqtlarda o'zbek epik she'riyatimizda qisqa masallarning tez-tez uchrab turishi mazkur janrning taraqqiy etayotganligidan dalolat berishini ta'kidlaydi²⁶. Bu fikrni bolalar uchun yaratilayotgan masallar misolida ham aytish mumkin. Jumladan, S.Barnoyevning "Qushlar suhbat", "Mushukvoyning deganlari", "Mushuk-sichqon o'yini", "Qo'rqmas - qo'rqoq" kabi kichik masallarida maqtanchoqlik, qo'rqoqlik kabi salbiy xususiyatlar qoralansa, "Chumolilar" masalida mehnatsevarlikni ulug'laydi.

Xullas, shoir mumtoz masalchilikdagi an'analardan ijodiy foydalanib, o'zbek bolalar epik poeziyasida masal janrini rivojlantirishga munosib hissa qo'shdi. Eng muhimi, ilg'or an'analarni davom ettirish bilan birgalikda masallarida hozirgi zamon bolalari hayotidagi muammolarni aks ettirib, bolalar masalchiligi mazmun mundariyasi va obrazlari olamini boyitdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Doniyorov X., Mirzayev S. So'z san'ati. Toshkent. 1962. B. 149.
2. Mamajonov S. Bolalar poeziyasi / Ishonch va burch. Toshkent. 1982. - B. 61.
3. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(6).
4. Rustamova, Z. (2022). LINGUISTIC BASIS OF CREATION OF DIALECTAL CORPUS OF UZBEK LANGUAGE. Science and Innovation, 1(8), 1255-1258.
5. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 740-745.
6. Nusratova, H. (2021, October). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: DOI: 10.53885/edinres. 2021.80. 81.021 Nusratova Hamida, Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim fanlari kafedrasida dotsenti, PhD. In Научно-практическая конференция (pp. 51-52).
7. Nusratova H. Egamqulova I. BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH 21 ASR TALABI DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7424038>
8. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(6).
9. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(10), 55- 58.
10. Obidjon o'g'li, Y. O., & Xolmirzayevna, R. Z. (2023, April). KORPUS-TABIIY TILLARNING MILLIY XUSUSIYATINI SAQLAB QOLISHDA MUHIM INSTRUMENT. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 14.04, pp. 61-64).

²⁶ Doniyorov X., Mirzayev S. So'z san'ati. Toshkent. 1962. B. 149-b.

O'QUVCHILARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA SHARQ ALLOMALARINING ILMIY MEROSLARIDAN FOYDALANISH

Davronova Nigina

KIUT 1-kurs magistranti

Annontatsiya: *Pedagogika fani g'arbda paydo bo'lgan va bizning yurtlarga sovet hukumronligi davrida kirib keldi. Ushbu maqolamizda pedagogika fanining tarixi bilan tanishamiz. Uning rivojlanishi va kengayishiga oid ma'lumotlarga ega bo'lamiz.*

Kalit so'zlar: *Pedagogika, Suqrot, Arastu, Aflotun, Yunoniston, Rim, Sparta.*

Tarixiy taraqqiyotning keyingi davrlariga kelib, ibtidoiy jamoa tuzumi o'rnini yangi ijtimoiy formatsiya quldorlik tuzumi egalladi. Qadimiy Sharqda birinchi sinfiy jamiyatlar paydo boldi hamda moddiy va ma'naviy madaniyatga asos solindi. Ayniqsa, qadimgi Yunoniston va Rim xalqlari bu madaniyatni rivojlantirishda katta hissasini qo'shdi. Darhaqiqat, tarixiy taraqqiyot davomida turli mamlakatlar va xalqlar jahon madaniyatiga turlichayondashdi va rivojlantirdi. Masalan, Xitoyda qog'oz ixtiro qilindi, Hindistonda hisoblashning o'nlik tizimi kashf etildi, Mesopotamiyada esa Yer kurrasini graduslarga, sutkani soatlar, minutlar va daqiqalarga bo'lish o'ylab topildi. Eramiz boshlanishidan oldin O'rta Osiyoning janubiy chekkasiga yaqin bo'lgan joyda O'rta dengiz bilan Hindistonni birlashtiruvchi karvon yo'li qurildi. So'ngra O'rta Osiyo orqali Xitoydan O'rta dengizga tomon Buyuk ipak yo'li ochildi. Natijada O'rta Osiyo xalqaro savdo-sotiq markaziga aylandi. Bu esa o'z navbatida O'rta Osiyo vohalarida madaniyatning rivojlanishiga ta'sir etdi, yozuvning tarqalishiga yordam berdi. Ayniqsa, qadimgi Yunonistonda madaniyat, maktab va dastlabki pedagogik fikrlar boshqa mamlakatlarga nisbatan juda erta rivojlandi. Yunoniston uncha katta bo'lmagan bir qancha quldorlik davlatlaridan tashkil topgan. Uning mo'tabar shaharlari Lakoniya (bosh shahri Sparta) va Attika (bosh shahri Afina)dir. Bularning har qaysisida tarbiyaning alohida tizimlari vujudga kelib, Sparta usulidagi tarbiya va Afina usulidagi tarbiya deb ataladigan bo'ldi. Ammo ikkala davlatda ham quldorlik tuzumi hukmron edi. Yunonistonda qullarni «gapiradigan ish quroli» deb hisoblar edilar. Qullar oddiy insoniy huquqlardan ham mahrum edi. Lakoniya (Sparta)da kemalar to'xtaydigan qulay gavanlar bo'lmaganligi tufayli qullar mehnatiga asoslangan dehqonchilik hukmron edi. 9 ming oiladan iborat bo'lgan quldorlar 250 mingdan ko'proq aholiga hukmronlik qilardi. Tarbiya ishlari davlat ixtiyorida bo'lib, uning asosiy maqsadi spartaliklaming bolalarini baquvvat, jismoniy sog'lom, bardoshli, chiniqqan jangchilar qilib tarbiyalashdan iborat edi. Spartaliklaming bolalari 7 yoshgacha uyda yashar, keyin «agella» deb ataluvchi davlat muassasasida 18 yoshga yetguncha tarbiyalanar edi. Ular «pedonom» rahbarligida jismoniy sog'lom bo'lish uchun turli mashqlar bilan chiniqtirilar, sovuqqa, ochlikka va chanqoqlikka chidashga, og'riqqa bardosh berishga o'rgatilar edi. Ta'limning asosiy qismini harbiy gimnastika mashqlari egallar edi. Qadimgi yunon tarixchisi, faylasuf olim Plutarx Sparta maktablaridagi ta'lim-tarbiya haqida gapirib, shunday deydi: «O'qish va yozishga kelganda bolalarga faqat ularning eng zaruri o'rgatilar edi, tarbiyaning qolgan qismi esa bitta maqsad: hech so'zsiz itoat qildirishni, chidamli bo'lishni va yengish ilmini o'rgatishni ko'zda tutar edi». Spartada ta'lim-tarbiyaning yana bir muhim vazifasi yoshlarni qullarga nisbatan shafqatsiz, ularni mensimaydigan qilib tarbiyalashdan iborat edi. Shu maqsadda yoshlar «Kreptiyalar»da, ya'ni kechalari qullarni tutish mashqlarida qatnashar, shubhali bo'lib ko'ringan har qanday qulni oldirar edi.

Yoshlarga axloqiy tarbiya berishda davlat rahbarlari maxsus suhbatlar o'tkazib, shu yol bilan ularga axloqiy va siyosiy tarbiya berar, bolalarni savol-javob jarayonida aniq va lo'nda javob berishga o'rgatgan. Yigitlar 18–20 yoshga etganda «Efeblar» o'spirinlar guruhida harbiy xizmatni o'taganlar. Spartada qizlar tarbiyasiga ham alohida e'tibor berilgan. Ularni harbiy va jismoniy tarbiya malakalari bilan qurollantirib borilgan. Chunki erkaklar jangga ketganlarida ular shaharni qo'riqlab, qullarni itoatda saqlashini ta'minlar hatto jangga ham qatnashardi. Afinada esa hayot, tartib, intizom, maktab tizimi va undagi ta'lim-tarbiya spartanikidan butunlay farq qilar, qullar xususiy mulk hisoblanar edi. Afinada eramizdan ilgarigi V–IV asrlarda madaniyat gullab yashnadi. Fan, me'morchilik va haykaltaroshlik rivoj topdi. Ham